

AUTOR(ES): ENZO MARQUES MIRANDA, ALINE ALVES FERREIRA, ANA CÉLIA MELO LOPES, HONOVAN PAZ ROCHA, PABLO PERON DE PAULA, RAFAELA CARVALHO GUERRA E SILVA e SARAH VITÓRIA ALVES FERREIRA.

GOVERNANÇAS EM CIDADES CRIATIVAS: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA

Introdução: o termo "cidades criativas" se tornou uma referência inovadora e abrangente de desenvolvimento urbano nos últimos anos. Baseado na interseção entre criatividade, cultura e governança, este paradigma desafia as convenções tradicionais do planejamento urbano, reconhecendo a capacidade transformadora das expressões culturais e artísticas no ambiente urbano (Florida, 2002; Landry, 2000). As cidades criativas buscam capitalizar e ampliar os recursos culturais e criativos presentes em suas comunidades, reconhecendo a diversidade cultural como uma fonte de inovação e enriquecimento mútuo (Florida, 2002). A governança desempenha um papel central nessa equação, fornecendo o arcabouço necessário para fomentar e sustentar a criatividade e a inovação em todas as esferas da vida urbana. Políticas públicas que incentivam a participação cidadã, a diversidade cultural e a colaboração entre os setores público e privado são essenciais para catalisar o florescimento das cidades criativas (Bianchini & Parkinson, 1993; Richards, 2001). Neste contexto, é crucial a criação de espaços físicos e virtuais que facilitem a interação entre artistas, *designers*, empreendedores, instituições culturais e o público em geral (Landry, 2000). Este estudo tem como objetivo geral explorar e analisar a produção científica relacionada à governança das cidades criativas de forma a retratar as tendências dentro da literatura a respeito. Especificadamente, o trabalho procurou revelar os autores e periódicos mais proeminentes que estão influenciando o discurso acadêmico na área, assim como verificar as informações por trás da tendência de crescimento na produção científica e as referências mais citadas. **Método:** o método empregado para a análise dos dados foi a bibliometria, uma abordagem valiosa na avaliação da produção científica, que permite uma análise quantitativa abrangente. Conforme destacado por Severino (2014), essa metodologia proporciona uma visão abrangente das tendências e do impacto da pesquisa, além de fornecer informações relevantes para o planejamento estratégico e a tomada de decisões no contexto acadêmico e científico. A pesquisa tem caráter exploratório, uma vez que seu objetivo é proporcionar maior familiaridade com o objeto de estudo aprimorando ideias e descobrindo intuições (Gil, 2008). Os dados empregados neste estudo foram adquiridos por meio do acesso à base de dados *SciVerse Scopus*, que é amplamente reconhecida como uma fonte confiável de literatura acadêmica revisada por pares. A seleção dessa base se justifica em virtude de sua reputação estabelecida como uma das principais fontes de referência no âmbito da pesquisa científica. Para construir o portfólio bibliográfico utilizado neste estudo, foram buscados os termos "*Creative Cities* e *Governance*" nos títulos, resumos e palavras-chave dos trabalhos. Definiu-se os tipos de documentos a serem analisados como: "artigos de periódicos". Além disso, estabeleceu-se como critério de seleção os artigos publicados até o final do ano de 2023, excluindo-se aqueles que estão em estágio "*in press*". **Resultados e Discussão:** durante o período analisado, que compreende os anos de 2001 a 2023, foram identificados 83 documentos com uma idade média de 7,59 anos, indicando que a maioria das pesquisas é relativamente recente. Com 319 palavras-chave, a diversidade de tópicos abordados na literatura é limitada. As pesquisas envolveram 140 autores, com uma média de 1,82 coautores por documento e uma taxa de 12,05% de coautores internacionais, demonstrando um grau moderado de colaboração global entre os pesquisadores. A amostra evidenciou uma taxa de crescimento anual de 10,5%, indicando que há um reconhecimento crescente da importância do campo no meio acadêmico. Esse reconhecimento pode ter como gênese a crescente conscientização sobre a contribuição da governança em cidades criativas para o desenvolvimento socioeconômico, geração de emprego e inovação (Mommaas, 2004; Comunian & Chapain, 2018; Florida, 2002). As referências mais frequentemente citadas nos artigos da amostra estão apresentadas na Tab. 3. A frequência de citações dessas referências pode ser utilizada como um indicador da qualidade e relevância de

um estudo ou conjunto deles. *Recreative City: Amsterdam, Vehicular Ideas and the Adaptive Spaces of Creativity Policy*, de Jaime Peck, publicado em 2012 e com 170 citações, é um trabalho influente que analisa as políticas de criatividade em Amsterdã e suas ramificações na governança urbana. Peck (2012) discute a persistência da "síndrome da criatividade" apesar de desempenho muitas vezes baixo e ceticismo substancial, sugerindo que a criatividade é frequentemente promovida como motor de inovação sem mudanças significativas nos compromissos orçamentais ou impactos socioeconômicos. O autor destaca ainda a rejeição inicial do roteiro de criatividade de Florida devido à percepção de elitismo, mas observa como Amsterdã adaptou suas próprias políticas em resposta às pressões de gentrificação. O artigo questiona se essas políticas representam compromissos políticos substanciais ou são meramente simbólicas, sugerindo que a criatividade pode ser mais uma ferramenta de marketing urbano do que um verdadeiro catalisador de mudança. *Tactical Urbanism: The New Vernacular of the Creative City*, de Oli Mould, publicado em 2014 e com 161 citações, é um trabalho influente que examina como o Urbanismo Tático, inicialmente promovido como ativismo comunitário subversivo, está sendo cooptado pelas agendas de desenvolvimento urbano neoliberal. O artigo critica como o Urbanismo Tático se tornou uma marca usada para iniciativas que, apesar de parecerem subversivas, na verdade se alinham com objetivos neoliberais. O autor aponta como conceitos destinados a desafiar o *status quo* são cooptados e neutralizados, servindo mais aos interesses de desenvolvedores e governos do que às necessidades das comunidades locais. *Creative cities: Tensions within and between social, cultural and economic development: A critical reading of the UK experience* de Andy C. Pratt, publicado em 2010 conta com 130 citações. No artigo, Pratt explora as complexidades e inter-relações entre a economia criativa e a urbanização, destacando os riscos de aplicar lições de um contexto para outro sem considerar as diferenças fundamentais. Pratt faz uma crítica a tendência de sobrevalorizar os usos instrumentais da cultura e criatividade para objetivos econômicos, negligenciando seus valores intrínsecos. Ele discute as políticas de cidades criativas, caracterizando-as como frágeis e orgânicas, frequentemente direcionadas por objetivos como atração de turismo e investimento estrangeiro direto, em vez de um desenvolvimento equilibrado e sustentável. **Conclusão/Considerações finais:** em conclusão, as cidades criativas representam uma abordagem inovadora para o desenvolvimento urbano, destacando a importância da relação entre criatividade e cultura, esta abordagem promove espaços urbanos mais inclusivos e sustentáveis, integrando elementos culturais e criativos em todos os aspectos do ambiente urbano, desde a arquitetura e *design* até políticas públicas e participação cidadã. Essa análise revelou um crescente interesse acadêmico na governança de cidades criativas, refletindo sua relevância para o desenvolvimento cultural e socioeconômico. É importante destacar também, a ausência de um modelo consolidado para a mensuração da governança em cidades criativas. Apesar do crescente número de publicações, observa-se um *gap* significativo na literatura existente. Esse *gap* aponta para uma oportunidade de desenvolvimento de estudos futuros. Propõe-se, portanto, a realização de um estudo com o fito de elaborar um modelo de mensuração da governança em cidades criativas, que considere variáveis como participação cidadã, inovação cultural, desenvolvimento sustentável, e inclusão social.

Palavras-chave: Governança. Cidades Criativas. Economia Criativa. Inovação.

Agradecimentos:

Agradecemos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG pelo financiamento desta pesquisa e a Modalidade de Iniciação Científica Voluntária da Unimontes.

Referências:

- BIANCHINI, Franco; PARKINSON, Michael (Ed.). **Cultural policy and urban regeneration: the West European experience**. Manchester University Press, 1993.
- COMUNIAN, Roberta; CHAPAIN, Caroline. **The Routledge Companion to the Creative Industries**. London: Routledge, 2018.
- FLORIDA, Richard. **The rise of the creative class**. New York: Basic books, 2002.
- GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- LANDRY, Charles. **The creative city: A toolkit for urban innovators**. Routledge, 2012.

MOMMAAS, Hans. Cultural clusters and the post-industrial city: Towards the remapping of urban cultural policy. *Urban studies*, v. 41, n. 3, p. 507-532, 2004.

MOULD, Oli. Tactical urbanism: The new vernacular of the creative city. *Geography compass*, v. 8, n. 8, p. 529-539, 2014.

PECK, Jamie. Recreative city: Amsterdam, vehicular ideas and the adaptive spaces of creativity policy. *International journal of urban and regional research*, v. 36, n. 3, p. 462-485, 2012.

PRATT, A. C. Creative cities: tensions within and between social, cultural and economic development. *City, Culture and Society*, v. 1, n. 1, p. 13-20, 2010.

SEVERINO, Antônio Joaquim. *Metodologia Científica: Teoria e Prática*. São Paulo: CORTEZ EDITORA, 2014.

Tabela 1: Descrição da Amostra

Descrição	Resultados
Período de análise	2001 até 2023
Quantidade de periódicos	50
Quantidade de documentos	83
Taxa de crescimento anual	10,5 %
Idade média dos documentos	7,59
Média de citações por documento	22,86
Quantidade de palavras-chave	319
Quantidade de autores	140
Coautores por documento	1,82
Taxa de coautores internacionais	12,05 %

Tabela 3: Três referências mais usadas nos artigos da amostra.

Autores	Título	Ano	Citações
PECK, Jamie	Recreative City: Amsterdam, Vehicular Ideas and the Adaptive Spaces of Creativity Policy	2012	170
MOULD, Oli	Tactical Urbanism: The New Vernacular of the Creative City	2014	161
PRATT, Andy C.	Creative cities: Tensions within and between social, cultural and economic development: A critical reading of the UK experience	2010	130